

OROLBO'YI HUDUDIDA YASHOVCHI AYOLLARDA SUT BEZI SARATOMASINING METASTAZLANISH XUSUSIYATLARI VA GISTOLOGIK TAHLILI

Xodjaniyazov A.A.¹

Yuldashev B.S.²

Xadjimuratova M.X.¹

¹Urganch davlat tibbiyot instituti, Urganch, O'zbekiston

²Ma'mun universiteti, Xiva, O'zbekiston

E-mail: adhamkh5575@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18466676>

Muammoning dolzarbligi. Sut bezi saratoni butun dunyo bo'ylab ayollar orasida eng ko'p uchraydigan xavfli o'sma hisoblanadi. GLOBOCAN 2020 ma'lumotlariga ko'ra, har yili 2,3 milliondan ortiq yangi holat qayd etilmoqda. Quyi Orolbo'yi hududi o'ziga xos ekologik mintaqqa bo'lib, Orol dengizining qurishi natijasida yuzaga kelgan ekologik falokat sababli aholining sog'lig'iga jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Havoga ko'tarilgan pestitsid qoldiqlari va og'ir metallar, tuproqning sho'rlanishi, ichimlik suvi tanqisligi — bularning barchasi hudud aholisida, ayniqsa ayollarda surunkali va onkologik kasalliklar xavfini sezilarli darajada oshirgan. Epidemiologik tadqiqotlar Orolbo'yi hududida saraton kasallanish ko'rsatkichlari Markaziy Osiyoning boshqa mintaqalariga nisbatan yuqori ekanligini ko'rsatgan. Biroq, ushbu ekologik jihatdan noqulay hududda sut bezi metastatik raklarining patomorfologik xususiyatlari yetarli darajada o'rganilmagan bo'lib, bu hududga xos skrining va davolash strategiyalarini ishlab chiqishni qiyinlashtirmoqda.

Tadqiqot maqsadi. Quyi Orolbo'yi hududida yashovchi ayollarda sut bezi metastatik raklarining patomorfologik xususiyatlarini, yosh bo'yicha taqsimotini va metastazlanish qonuniyatlarini o'rganish hamda klinik amaliyot uchun ahamiyatli bo'lgan gistologik xususiyatlarni aniqlash.

Material va usullar. Ushbu retrospektiv tavsifiy tadqiqot Respublika ixtisoslashtirilgan onkologiya markazining Xorazm viloyati filialida 2020–2025 yillar davomida o'tkazildi. Sut bezi xavfli o'smalari bo'yicha davolangan 652 nafar ayol bemordan gistologik jihatdan tasdiqlangan metastatik kasallikka ega 213 nafar bemor tadqiqot uchun tanlab olindi. To'qima namunalari standart formalin fiksatsiyasi va parafinga o'rash usulida tayyorlandi. Gistopatologik tekshiruvlar gematoksilin-eozin (H&E) bo'yash usulida amalga oshirildi, zarur hollarda Van Gizon va Alean ko'k maxsus bo'yoqlaridan foydalanildi. Gistologik klassifikatsiya JSST mezonlari (5-nashr, 2019) asosida o'tkazildi. Morfometrik tahlil Fiji ImageJ dasturi (1.54f versiya) yordamida amalga oshirilib, hujayra va yadro diametrlari bir nechta namoyandali maydonlarda o'lchandi. Statistik tahlil IBM SPSS (26.0 versiya) dasturida χ^2 testi yordamida o'tkazildi. Statistik ahamiyatlilik $p < 0,05$ darajasida belgilandi.

Natijalar. 213 nafar bemorni tahlil qilish natijasida jami 306 ta metastatik o'choq aniqlandi, bu ko'p a'zoli metastazlanishning ustunligini ko'rsatadi (o'rtacha: har bir bemorda 1,44 ta metastatik joy). Yosh bo'yicha tahlil metastazlar taqsimotida statistik jihatdan sezilarli farqlarni ko'rsatdi ($\chi^2 = 12,84$, $p = 0,005$). Eng yuqori metastazlanish darajasi 45–59 yoshli ayollarda kuzatildi — 101 nafar bemor (47,4%) va 141 ta metastatik o'choq (46,1%). 19–44 yoshli bemorlar 44 ta holatni (20,7%) 68 ta metastaz bilan, 60–74 yoshlilar esa 66 ta holatni (31,0%) 94 ta metastaz bilan tashkil etdi.

Metastazlarning lokalizatsiyasi bo'yicha tahlil suyaklarning eng ko'p zararlangan a'zo ekanligini ko'rsatdi (n=99, 32,4%), undan keyin o'pka (n=78, 25,5%), limfa tugunlari (n=63, 20,6%) va jigar (n=46, 15,0%) joylashdi. Kamroq uchraydigan metastatik joylar qatoriga bosh miya (n=10, 3,3%), tuxumdonlar (n=4, 1,3%), teri (n=3, 1,0%), buyrak usti bezlari (n=2, 0,6%) va plevra (n=1, 0,3%) kirdi. Geografik tahlil bemorlarning 78,9% qishloq tumanlaridan kelganligini ko'rsatdi, eng ko'p holatlar Urganch shahrida (n=37), Urganch tumanida (n=27) va Xonqa tumanida (n=20) qayd etildi.

Gistopatologik tekshiruv invaziv duktal karsinomaning ustunlik qiluvchi kichik tur ekanligini aniqladi (n=168, 78,9%), u g'ovakli va protok arxitektonik elementlari, desmoplastik stromal reaksiya va limfoid infiltratsiya bilan tavsiflandi. Invaziv lobulyar karsinoma holatlarning 14,1% ini (n=30) tashkil etdi va hujayralararo adgeziyaning pasayishi hamda zanjirsimon (ketma-ket) o'sish tartibi bilan ajralib turdi. Qo'shimcha variantlar qatoriga mutsinoz (3,8%), tubulyar (1,9%) va mikropapillyar (1,4%) karsinomalar kirdi. Past differensiyalangan o'smalar (3-daraja) yaqqol hujayraviy polimorfizm, yadro giperxromaziyasi va yuqori mitotik faollik (10 ta yuqori kuchaytirilgan maydonda 10 dan ortiq mitoz) bilan ajralib turdi. Morfometrik tahlil limfa tugunlari metastazlarida hujayra o'lchamlari 19,8–68,6 µm, jigar metastazlarida esa 20,0–132,8 µm oralig'ida ekanligini ko'rsatdi, bu visseral joylarda hujayraviy polimorfizmning kuchliroq ekanligidan dalolat beradi.

Xulosa. Ushbu tadqiqot ekologik jihatdan noqulay Quyi Orolbo'yi hududida sut bezi metastatik raklarining keng qamrovli patomorfologik tavsifini taqdim etdi. Asosiy topilmalar quyidagilarni o'z ichiga oladi: (1) ko'p a'zoli metastazlanishning ustunligi; (2) 45–59 yoshli perimenopauza davridagi ayollarda metastazlanish darajasining statistik jihatdan sezilarli yuqoriligi; (3) suyak, o'pka, limfa tugunlari va jigarning asosiy metastatik maqsadlar ekanligi; (4) invaziv duktal karsinomaning ustunlik qiluvchi gistologik kichik tur ekanligi va past differensiyalangan o'smalarda agressiv morfologik xususiyatlarning mavjudligi. Olingan natijalar ushbu ekologik jihatdan noqulay hududda perimenopauza yoshidagi ayollarni maqsadli saraton skrining dasturlariga jalb qilish va individual davolash strategiyalarini joriy etish zarurligini ta'kidlaydi. Kelgusida molekulyar profillashni o'z ichiga olgan prospektiv tadqiqotlar ushbu hududda ekologik omillarning o'sma biologiyasiga ta'sirini yanada chuqurroq o'rganish imkonini beradi.

Kalit so'zlar: sut bezi saratoni, metastaz, gistopatologiya, Orolbo'yi hududi, ekologik onkologiya, invaziv duktal karsinoma.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Sobirjonovich Y. B., Khadjimuratovna K. M., Azamatovich K. A. Trends and Morphological Characteristics of Precancer Breast Diseases in Women Living in Regions of Khorezm in Uzbekistan //Galaxy International Interdisciplinary Research Journal. – 2022. – T. 10. – №. 1. – С. 214-219.
2. Sabirjanevich Y. B. et al. DYNAMICS OF ANTHROPOMETRIC INDICATORS IN THE DEVELOPMENT OF ONE-YEAR-OLD CHILDREN (2024 in the case of the city of Urganch) //International conference on multidisciplinary science. – 2024. – T. 2. – №. 3. – С. 89-92.
3. Sobirdzhanevich Y. B., Khadzhimuratovna K. M. THE ROLE OF DYSHORMONAL CHANGES IN THE DEVELOPMENT OF PRECANCEROUS BREAST CANCER DISEASES IN WOMEN LIVING

IN THE ARAL SEA REGIONS //Art of Medicine. International Medical Scientific Journal. – 2023. – T. 3. – №. 1.

4. Xadjimuratova M., Nazarova K. KOKRAK BEZI SARATONINI DAVOLASHDA YANGICHA YONDASHUV APITERAPIYANI QOLLASH //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. D6. – С. 92-95.

5. Sabirjanevich Y. B. et al. DYNAMICS OF ANTHROPOMETRIC INDICATORS IN THE DEVELOPMENT OF ONE-YEAR-OLD CHILDREN (2024 in the case of the city of Urganch) //International conference on multidisciplinary science. – 2024. – T. 2. – №. 3. – С. 89-92.

6. Yuldashev B. S. et al. HISTOLOGIC AND IMMUNOHISTOCHEMICAL ASSESSMENT OF OF THE LIVER IN PATIENTS WITH CHRONIC HEPATITIS C //" XALQ TABOBATI VA ZAMONAVIY TIBBIYOT, YANGI YONDASHUVLAR VA DOLZARB TADQIQOTLAR". – 2024. – T. 19. – С. 1-2.

7. Юлдашев Б. С., Хаджимуратова М. Х. СУТ БЕЗИ ФИБРОЗ-КИСТОЗ КАСАЛЛИКЛАРИНИНГ ХАВФ ОМИЛЛАРИ ВА МОРФОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ //Science and innovation. – 2022. – T. 1. – №. Special Issue 2. – С. 244-255.